

O'ZBEKISTON MEDIAMAKONIDA AYOLLAR OBRAZINING SHAKLLANISHI

Saidova Muhabbat Shukrullayevna

NamDU filologiya fanlari nomzodi, dotsent

Mamadaliyeva Saida Shuhrat qizi

I.Ibrat nomidagi PDI Tillar kafedrası o'qituvchisi

Tel:+998(93) 943-89-78

E-mail: msaidova5901@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18677231>

Annotatsiya: Mazkur maqolada O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazining shakllanishi, uning ijtimoiy-manaviy mazmuni, gender stereotiplarining namoyon bo'lishi hamda zamonaviy transformatsiya jarayonlari ilmiy-nazariy asosda tahlil qilinadi. Zamonaviy jamiyatda ommaviy axborot vositalari (OAV) ijtimoiy ong, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy rollarni shakllantirishda muhim institut sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, gender masalasi, xususan, ayollar obrazining mediamakonda qanday aks etishi jamiyatning madaniy, ma'naviy va siyosiy rivojlanish darajasini belgilaydigan muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. Maqolada televideniye, internet nashrlar, ijtimoiy tarmoqlar va reklama materiallari misolida ayol obrazining an'anaviy va yangilangan qiyofalari misollar orqali yoritiladi.

Kalit so'zlar: mediamakon, ayollar obrazi, gender, stereotip, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy rollar.

Аннотация

В данной статье на научно-теоретической основе анализируется формирование образа женщин в медиапространстве Узбекистана, его социально-духовное содержание, проявление гендерных стереотипов и современные процессы трансформации. В современном обществе средства массовой информации предстают как важный институт формирования общественного сознания, системы ценностей и социальных ролей. В частности, вопрос гендера, в частности, то, как образ женщины отражается в средствах массовой информации, является одним из важных показателей, определяющих уровень культурного, духовного и политического развития общества. В статье на примере телевидения, интернет-изданий, социальных сетей и рекламных материалов традиционные и обновленные образы женского образа освещаются на примерах.

Ключевые слова: медиапространство, женский образ, гендер, стереотип, средства массовой информации, социальные роли.

Abstract

This article analyzes the formation of the image of women in Uzbekistan's media space, its socio-spiritual content, the manifestation of gender stereotypes, and contemporary transformation processes on a scientific and theoretical basis. In modern society, the media is an important institution for shaping public consciousness, value systems, and social roles. In particular, the issue of gender, and particularly how women are portrayed in the media, is a key indicator of a society's level of cultural, spiritual, and political development. On the example of television, internet publications, social networks, and advertising materials, traditional and renewed images of the female image are illuminated with examples.

Keywords: media space, female image, gender, stereotype, mass media, social roles.

Kirish

Jamiyat taraqqiyoti va barqaror rivojlanishida gender tengligi masalasi muhim o'rin tutadi. Davlat gender siyosati erkaklar va ayollar uchun teng huquq va imkoniyatlarni ta'minlash, jamiyat hayotining barcha sohalarida adolatli ishtirokni yo'lga qo'yishga qaratilgan chora-tadbirlar tizimidir. Zamonaviy dunyoda gender siyosati ijtimoiy barqarorlik, iqtisodiy o'sish va inson huquqlarini ta'minlashning asosiy omillaridan biri sifatida qaralmoqda. Gender siyosati — bu qonunchilik, institusional mexanizmlar va ijtimoiy dasturlar orqali gender tengligini ta'minlashga qaratilgan davlat faoliyatidir. U quyidagi asosiy yo'nalishlarni qamrab oladi: siyosiy hayotda ayollar va erkaklarning teng ishtirokini ta'minlash; mehnat bozorida gender kamsitishining oldini olish; ta'lim va sog'liqni saqlash sohalarida teng imkoniyatlar yaratish; oila institutida gender muvozanatini qo'llab-quvvatlash. Bugungi kunda gender siyosati amalga oshirilishida bir qator muammolar mavjud: Stereotiplar va ijtimoiy ong muammosi. Jamiyatda shakllangan an'anaviy qarashlar ayol va erkak rollarini qat'iy chegaralab qo'yadi. Bu esa gender tengligini amalda ta'minlashga to'sqinlik qiladi.

- Qonunlarni amalga oshirishdagi muammolar. Ko'pgina mamlakatlarda gender tengligiga oid qonunlar mavjud bo'lsa-da, ularning ijrosi to'liq ta'minlanmaydi.

-Iqtisodiy nomutanosiblik. Ayollarning mehnat bozorida kamroq ish haqi olishi, rahbarlik lavozimlariga chiqishda to'siqlarga duch kelishi hali ham dolzarb muammo bo'lib qolmoqda. - Ma'lumot va savodxonlik darajasi. Gender masalalari bo'yicha aholining xabardorlik darajasi pastligi siyosat samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.[5]

Zamonaviy jamiyatda ommaviy axborot vositalari (OAV) ijtimoiy ong, qadriyatlar tizimi va ijtimoiy rollarni shakllantirishda muhim institut sifatida namoyon bo'ladi. Ayniqsa, gender masalasi, xususan, ayollar obrazining mediamakonda qanday aks etishi jamiyatning madaniy, ma'naviy va siyosiy rivojlanish darajasini belgilaydigan muhim ko'rsatkichlardan biri hisoblanadi. O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazi milliy an'analar, zamonaviy modernizatsiya jarayonlari, global mediatendensiyalar va davlat gender siyosati ta'sirida shakllanmoqda. Gender media tadqiqotlarida ayol obrazi ko'pincha ijtimoiy konstruksiya sifatida qaraladi. Connell R, Dj. Batler, E. Giddens kabi olimlarning ishlarida media diskursi orqali gender rollari qanday yaratilishi va mustahkamlanishi ochib berilgan.[3]Abdullayeva Gulchehra, Saidova Nodira kabi tadqiqotchilarning ishlarida O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazi: milliy va zamonaviy kontekst, [6] O'zbekiston ommaviy axborot vositalarida ayollar obrazining shakllanishi va tahlili, milliy telekanallar va matbuotdagi ayollar obrazlari, gender tengligi tahlili masalalari atroflicha yoritilgan. [7] O'zbek media tadqiqotlarida esa ayol obrazi milliy mentalitet, ma'naviy qadriyatlar va davlat gender siyosati bilan uzviy bog'liq holda tahlil qilinadi.

Ommaviy axborot vositalari jamiyat ongini shakllantiruvchi eng ta'sirchan institutlardan biri hisoblanadi. Mediada aks etgan ayol obrazi jamiyatda ayolga nisbatan munosabat, uning ijtimoiy maqomi, kasbiy imkoniyatlari va shaxsiy qadr-qimmatini belgilashda muhim ahamiyat kasb etadi.

O'zbekiston mediamakonida ayol obrazining asosiy tiplari:

1. An'anaviy ayol obrazi. Televizion seriallar, milliy bayramlarga bag'ishlangan ko'rsatuvlarda ayol ko'pincha oilaparvar, sabr-toqatli, ona va rafiqqa sifatida tasvirlanadi. Masalan, mashhur teleseriallarda bosh qahramon ayolning asosiy vazifasi oilani asrash, farzand tarbiyasiga bag'ishlangan.

2. Ijtimoiy faol ayol obrazi. Yangiliklar dasturlari va intervyularda tadbirkor, deputat, olim yoki jamoat faoli bo'lgan ayollar obrazi tobora ko'paymoqda. Masalan, internet nashrlarda muvaffaqiyatli ayol tadbirkorlar haqidagi materiallar ayolning jamiyatdagi faol sub'yekt sifatidagi qiyofasini kuchaytiradi.

3. Reklamadagi ayol obrazi. Reklama mediada ayol ko'pincha estetik ob'yekt yoki uy-ro'zg'or bilan bog'liq mahsulotlar ramzi sifatida namoyon bo'ladi.

Ayrim hollarda bu holat gender stereotiplarini mustahkamlashi mumkin. Ijtimoiy tarmoqlarda ayol obrazi. Ijtimoiy tarmoqlar (Telegram, Instagram, Facebook) ayollarga o'z shaxsiy brendini yaratish, kasbiy yutuqlarini namoyish etish imkonini bermoqda. Masalan, bloger ayollar ta'lim, psixologiya, tadbirkorlik sohalarida faol chiqish qilib, an'anaviy tasavvurlarni qayta ko'rib chiqishga turtki bo'lmoqda.

Muammolar va tanqidiy jihatlar: Gender stereotiplarining saqlanib qolishi; Ayollarning tashqi qiyofasiga ortiqcha e'tibor qaratilishi; Ayol muvaffaqiyatining shaxsiy hayot bilan chegaralab qo'yilishi. Bu muammolar mediada gender tengligini ta'minlash borasida ilmiy yondashuv va mas'uliyatli tahrir siyosati zarurligini ko'rsatadi. Mediamakon tushunchasi axborot ishlab chiqarish, tarqatish va qabul qilish jarayonlari kechadigan ijtimoiy-simvolik muhitni anglatadi. Gender tadqiqotlarida mediamakon gender rollari va ijtimoiy identifikatsiyani shakllantiruvchi asosiy omillardan biri sifatida talqin etiladi.

Gender reprezentatsiyasi nazariyasiga ko'ra, OAV voqelikni neytral tarzda aks ettirmaydi, balki muayyan ijtimoiy guruhlar haqidagi tasavvurlarni qayta ishlab chiqaradi va mustahkamlaydi. Ayollar obrazi ko'p hollarda ijtimoiy stereotiplar, madaniy qoliqlar va patriarxal qarashlar ta'sirida ifodalanadi. Shu nuqtai nazardan, mediatekstlarda ayolning qanday rolda (ona, rafiqqa, kasb egasi, yetakchi, ijodkor) tasvirlanishi alohida ilmiy ahamiyat kasb etadi. O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazi tarixan bir necha bosqichda shakllangan:

An'anaviy bosqich – ayol obrazi asosan oila, uy-ro'zg'or va onachilik bilan bog'liq rollarda aks ettirilgan.

Sovet davri mediasi – ayol mehnatkash, ijtimoiy faol, teng huquqli fuqaro sifatida ko'rsatilgan, biroq bu obraz ideologik qoliqlar doirasida shakllangan. Mustaqillikdan keyingi davr – milliy qadriyatlar va zamonaviylik uyg'unligi asosida ayol obrazi qayta talqin qilindi. Bu bosqichlar har biri mediamakonda ayolga nisbatan munosabat va uning ijtimoiy maqomini aks ettiruvchi muhim manba hisoblanadi.

Hozirgi O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazi quyidagi asosiy tiplar orqali namoyon bo'ladi: Oilaviy-qadriyatli obraz – ona, rafiqqa, oila muhofizi sifatida. Kasbiy obraz – o'qituvchi, shifokor, jurnalist, tadbirkor, olim. Ijtimoiy faol ayol – jamoat ishlarida, fuqarolik jamiyati institutlarida ishtirok etuvchi shaxs. Madaniy va estetik obraz – san'at, moda, shou-biznes sohalaridagi ayol qiyofasi. Bu obrazlar mediamatnlarda turli janrlar: yangiliklar, intervyu, teleshoular, reklama va ijtimoiy roliklar orqali ifodalanadi. Mediamakonda ayollar obrazini aks ettirishda gender stereotiplari saqlanib qolayotgani kuzatiladi. Jumladan: ayolning tashqi ko'rinishiga ortiqcha e'tibor qaratilishi; uning kasbiy salohiyatidan ko'ra oilaviy roli ustun qo'yilishi; ayolning emosional, itoatkor yoki zaif shaxs sifatida tasvirlanishi. Bu holatlar jamiyatda gender tengligi g'oyalarini to'liq qaror topishiga to'sqinlik qilishi mumkin. Internet nashrlar, ijtimoiy tarmoqlar va blogosfera O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazini shakllantirishda yangi imkoniyatlar ochmoqda. Raqamli makonda ayollar o'z pozitsiyasini mustaqil ifoda etish, shaxsiy brend yaratish va ijtimoiy muammolarni ko'tarish imkoniga ega

bo'lmoqda. Bu jarayon ayollarning mediada faol sub'yekt sifatida namoyon bo'lishiga xizmat qiladi va an'anaviy stereotiplarni qayta ko'rib chiqishga zamin yaratadi.[1]

O'zbekistonda amalga oshirilayotgan gender siyosati OAV orqali targ'ib qilinayotgan ayollar obrazida ham aks etmoqda. Qonunchilikda ayollar huquqlarini ta'minlash, gender tenglikni qo'llab-quvvatlashga qaratilgan islohotlar mediamatnlarda ijobiy qahramonlar orqali yoritilmoqda. Bu holat mediamakonning ijtimoiy mas'uliyatini oshiradi va ayollar obrazini yangicha, progressiv ruhda shakllantirishga xizmat qiladi.

Xulosa qilib aytganda, O'zbekiston mediamakonida ayol obrazi transformatsiya jarayonini boshdan kechirmoqda, ayollar obrazi murakkab, ko'pqirrali va dinamik jarayon sifatida namoyon bo'lyapti. An'anaviy qadriyatlar va zamonaviy tendensiyalar uyg'unligida shakllanayotgan bu obraz jamiyatning gender masalalariga munosabatini aks ettiradi. An'anaviy qadriyatlar saqlangan holda, zamonaviy, mustaqil va ijtimoiy faol ayol obrazi tobora kuchayib bormoqda. Ilmiy-nazariy tahlillar shuni ko'rsatadiki, mediamakonda ayollar obrazini xolis, muvozanatli va stereotiplardan xoli tarzda yoritish gender tenglikni ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Shu bois, OAV va raqamli platformalarda ayollar reprezentatsiyasini takomillashtirish dolzarb vazifa bo'lib qolmoqda.

References:

1. Saidova G. A. Gender siyosatining nazariy asoslari — Toshkent: Fan, 2018— 180 bet
2. Mirzayeva Sh. M. Ijtimoiy siyosat va gender masalalari— Toshkent: 2020 — 156 bet
3. Connell R. Gender and Power: Society, the Person and Sexual Politics— Stanford University Press, 1987 — 334 p..
4. O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xotin-qizlar va gender tenglik masalalari bo'yicha komissiya materiallari — Toshkent, 2020–2024.— Rasmiy hisobotlar, statistik ma'lumotlar.— Manba: women.gov.uz
5. Abdurahmonova N. O'zbekistonda davlat gender siyosatining shakllanishi va rivojlanishi — Toshkent: Akademnashr, 2021 — 140 bet.
6. Abdullayeva Gulchehra. O'zbekiston mediamakonida ayollar obrazi: milliy va zamonaviy kontekst (2020) .
7. Saidova Nodira. OAV va Gen-der: (2019) Milliy telekanallar va matbuotdagi ayollar obrazlari, gender tengligi tahlili.
8. Tursunova Ma'rufa. Media va Jamiyat: Ayollar roli (2021) Mediamakonda ayollar obrazining ijtimoiy va madaniy jihatlari.